

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 82-92;070

DOI: 10.5281/zenodo.10071288

РОЛЬ СМИ В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ «ЗОЛОТОГО ПАРАДА ФАРАОНОВ» В ЕГИПТЕ)

АБДЕЛЬ ВАХЕД Э.А.М.,

Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань, РФ);

Кандидат филологических наук; e-mail: essam-essam@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматриваются влияние СМИ на развитие туризма в Египте, на примере «Золотого парада фараонов», состоявшегося в 2021 году. Актуальность темы заключается в том, что средства массовой информации являются одним из информационных источников связи между властью и обществом, а также представляют собой один из важнейших виртуальных средств международного общения. Реальным примером формирования данной коммуникации посредством СМИ может стать и организация событий международного масштаба в государствах с высоким уровнем развития индустрии туризма. Торжественное шествие царских мумий, состоявшееся в 3 апреля 2021 года в Египте, стало одним из таких мероприятий. «Золотой парад фараонов» транслировался в прямом эфире по 400 телеканалам и вызвал интерес у многомиллионной аудитории, также у российских СМИ. В результате исследования, в котором были рассмотрены различные виды СМИ, была доказана значимость СМИ в формировании взглядов общества на те или иные события, а также то, что средства массовой информации могут стать важным инструментом не только для увеличения туристической привлекательности региона, но и повлиять на процесс формирования межкультурной коммуникации и развития культуры туризма.

Ключевые слова: туризм, СМИ, российская журналистика, зарубежная журналистика, событийный туризм, Египет, Золотой парад фараонов.

Для цитирования: Абдель Вахед Э.А.М. Роль СМИ в развитии индустрии туризма (на примере «Золотого парада фараонов» в Египте). // Сервис plus. 2023. Т.17. №3. С.93 – 104. DOI: 10.5281/zenodo.10071288.

Статья поступила в редакцию: 07.07.2023.

Статья принята к публикации: 15.08.2023.

THE ROLE OF THE MEDIA IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY (ON THE EXAMPLE OF THE "GOLDEN PARADE OF THE PHARAOHS" IN EGYPT)

E.A.M. ABDEL VAKHED,

Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philology; e-mail: essam-essam@rambler.ru

Abstract. The article discusses the influence of the media on the development of tourism in Egypt, using the example of the Golden Parade of the Pharaohs, held in 2021. The relevance of the stated topic is that the media is one of the information sources of communication between the government and society, and also represents one of the most important virtual means of international communication. A real example of the formation of this communication through the media can also be the organization of international events in states with a high level of development of the tourism industry. The solemn procession of the royal mummies, held on April 3, 2021 in Egypt, became one of these events. The "Golden Parade of the Pharaohs" was broadcast live on 400 TV channels and aroused interest among a multi-million audience among the Russian media. As a result of the study examining various types of media, the importance of the media in shaping society's views on certain events was proved. Also there is a fact that the media can become an important incentive not only to increase the tourist attractiveness of the region, but also to influence the process of forming intercultural communication and the development of tourism culture.

Keywords: tourism, media, Russian journalism, foreign journalism, event tourism, Egypt, Golden parade of the pharaohs

For citation: Abdel Vakhed, E.A.M. (2023). The role of the media in the development of the tourism industry (on the example of the "Golden Parade of the Pharaohs" in Egypt). *Service plus*, 17(3), Pp.93 – 104. DOI: 10.5281/zenodo.10071288. (In Russ.).

Submitted: 2023/07/07.

Accepted: 2023/08/15.

Введение

Стремительно развивающаяся индустрия туризма, используя очевидные, лежащие на поверхности резервы, нуждается в новом импульсе, в поиске инноваций для обоснования своих позиций в конкурентной борьбе. Способность заинтересовать путешественников своей деятельностью является гарантией стабильного дохода и процветания бизнеса. Инновации в туризме приносят новые идеи, услуги и продукты на рынок, что позволяет сервису и уровню предложения переходить на более высокую ступень развития.

Средства массовой информации являются одним из информационных и культурных источников связи между государством и обществом, а также представляют собой один из важнейших виртуальных средств международного общения. Возможности международного коммуникационного общения во много раз увеличились благодаря развитию цифровых спутниковых каналов и Интернета. Как справедливо отмечают В.Н. Ильин, А.А. Кисиленко: «Средства массовой информации являются одним из мощнейших посредников процесса политической коммуникации и инструментом влияния на формирование сознания и поведения людей. Факты, которые находят отражение в СМИ, становятся более значимыми, в свою очередь, события, не упомянутые в СМИ, словно и не существуют [11].

Если представить, что СМИ выполняют функцию виртуального средства общения, а в туризме используется метод живого общения, то можно сказать, что действенная межкультурная коммуникация происходит в сфере туризма. Таким образом, СМИ и индустрия туризма имеют точки соприкосновения для формирования культуры туризма, которая направлена оживить реальное общение между народами для получения качественного виртуального туризма посредством СМИ и реального качества через индустрию туризма. Важно создать положительный формообразующий образ народа или имидж страны, транслируемый для зрителей спутниковых каналов на многих языках или подписчиков страниц новостей в Интернете, страниц социальных сетей или Интернет-каналов. «Важным подспорьем в этом могут стать возможности СМИ, в частности развитие спутникового телевидения, в

которых будут осуществляться трансляция о туризме в России на разных языках. Все эти мероприятия окажут укрепляющее воздействие на развитие туризма в России, что и показал туристский сезон лета 2020 года, оказавшийся благополучным для развития внутреннего туризма» [1].

Научное сообщество неоднократно отмечало важность работы средств массовой информации в продвижении индустрии туризма. Так, Д.А. Чулов подчеркивает, что «профессиональный подход к работе со СМИ имеет огромное значение в продвижении брендов и туристических возможностей регионов, что не следует недооценивать» [24]. О необходимости в привлечении СМИ в качестве информационного источника пишет и О.А. Пургина: «СМИ – это один из самых недооцененных аспектов российской реальности, потому что зачастую желающие посетить Россию сталкиваются с полным отсутствием информации о туристических продуктах и услугах на той или иной территории или в лучшем случае находят лишь несистематизированную информацию, что приводит к невозможности сложить позитивное представление о привлекательности региона» [21]. И.А. Антонова отмечает: что «при правильно организованной работе средств массовой информации мероприятия в сфере событийного туризма способны не только привлечь целевую аудиторию, но и с ее помощью решать общественно важные и актуальные вопросы [2]. С.Н. Шаймарданова, Е.А. Селезнев подчеркивают: «В настоящее время СМИ играет большую роль в информационном мире, принимая на себя положение «четвертой власти» и представляясь неотъемлемой составной частью жизни общества. Достижения множества государств в формировании туризма объединены с проведением больших международных мероприятий, так как приготовление к данным действиям регулярно и подробно освещается в СМИ. Такие события несут за собой большие последствия, в том числе для формирования туристической инфраструктуры [25].

Реальным примером для формирования положительного образа о стране или регионе может стать и организация событий международного масштаба в государствах с высоким уровнем развития индустрии туризма. Как отмечают О.В. Лыскова, И.С. Пчелинцев: «Событийный туризм – это

значимая часть культурного туризма, когда для привлечения туристов устраиваются ярмарки, фестивали, спортивные соревнования, народные гуляния, с одной стороны, универсальные и понятные многим мероприятия, а с другой – имеющие свою пространственно-временную и социально-культурную уникальность» [15, с. 408].

Египет является страной очень популярной среди туристов благодаря своей древней истории и сохранившимся достопримечательностям, а также богатой природной инфраструктурой, омываемой двумя морями Красным и Средиземным наполненными удивительной флорой и фауной. Индустрия туризма успешно развивалась в этой стране вплоть до начала череды народных волнений, произошедшей в начале 2010-х гг.

Объект и методы исследования

Объектом представленного исследования стало торжественное шествие царских мумий под названием «Золотой парад фараонов», прошедшее в Египте в 2021 году. Предметом исследования является отражения этого масштабного события в средствах массовой информации. Исследование опиралось на описательный метод, эмпирическую базу исследования составили публикации российских и зарубежных СМИ.

Результаты и дискуссия

Вспышка столкновений народа с представителями власти произошла во время демонстрации 25 января 2011 года на каирской площади Тахрир. СМИ спутниковых каналов и социальных сетей ярко освещали эти события, что в результате повлияло на имидж страны как безопасного туристического направления.

Каирская площадь Тахрир считается одной из самых знаменитых в Египте, в то время носила название площади «гнева и хаоса». Площадь снова становится главной площадкой для трансляций спутниковых каналов и социальных сетей, вплоть до того, когда президент Хосни Мубарак ушел в отставку. На пост главы государства возшел представитель организации «Братья мусульмане» – Мухаммад Мурси.

Но 30 июня 2013 г., многомиллионные демонстрации, собравшиеся на улицах различных городов Египта, требовали отставки президента Мухаммада

Мурси. По своей массовости они были чем-то похожи на демонстрации, в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак. Так Каир стал свидетелем народных волнений, прошедших на площади Тахрир, а площадь Тахрир снова прославилась в новостных лентах спутниковых каналов и в социальных сетях как оплот революции, свергнувшей режимы президентов Хосни Мубарака и Мухаммада Мурси.

Вооруженные силы Египта объявили о приостановке действия конституции 2012 года, а председатель Конституционного суда Адли Мансур был назначен временным президентом после соглашения с Национальными силами и исполнял свои обязанности с 3 июля 2013 года по 3 июня 2014 года.

После выборов, 8 июня 2014 года состоялась первая инаугурация шестого президента Арабской Республики Египет – Абдель Фаттаха ас-Сиси. Однако этот выбор египетского народа не приняли некоторые антиправительственные организации и террористические группировки стали осуществлять операции против государства и устраивали террористические акты в церквях и мечетях Каира и Северного Синая. Это естественным образом оказало негативное влияние на развитие индустрии туризма. После взрыва туристического автобуса в городе Таба в 2014 году, семь стран (Бельгия, Италия, Германия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Великобритания и США) предостерегли своих граждан от поездок в Египет.

А еще большим уроном для развития российско-египетских туристических связей стало крушение российского пассажирского самолета, 31 октября 2015 года, унесшего жизни 224 туристов, которое привело практически к блокировке массового отдыха российских туристов на египетских курортах.

Наряду с этим Н.О. Байкова отмечает и другие проблемы в Египте, влияющие на изменение въездного турпотока: «проблемы качества обслуживания и обеспечения безопасности. Введение туристской полиции решает многие из этих проблем, в том числе проблемы «навязчивого сервиса», вымогательства, овербукинга. В то же время правильное поведение российских туристов будет способствовать решению туристских проблем, развитию туризма и увеличению российского турпотока в Египет», – подчеркивает она [3].

Поскольку наиболее важной составляющей успешного развития индустрии туризма является безопасность, то неудивительно, что индустрия туризма в Египте очень пострадала после всех этих болезненных ударов, последовавших за событиями 25 января 2011 г., которые привели к тому, что многие туристы стали отказываться от посещения Египта.

На экранах международных спутниковых каналов, страниц социальных сетей и Интернет-каналов Египет стал терять свою популярность как туристическое направление. И все это стало результатом нарушенной безопасности страны, с которой необходимо было справляться новому президенту Египта – Абдель Фаттаху Сиси.

Египет стал активно заниматься обеспечением безопасности и стабильности страны, преодолевая трудности в борьбе с терроризмом, а также налаживать работу по перестройке инфраструктуры. Постепенно египетское государство стало добиваться значительного прогресса, как на уровне программ социальной защиты своих граждан, обеспечения достижения уровня жизни, так и на уровне стимулирования создания малых и средних предприятий, увеличения бизнеса, предоставление гражданам жилья по сниженным ценам, демонтаж ветхих домов и расселение аварийных кварталов. В рамках реализации государственных проектов «Асмарат-1» и «Асмарат-2» был организована и реализована жилищная программа, бесплатно расселены жители старых трущоб, а также большое внимание было уделено социальному статусу египетского гражданина и развитию государственного образования.

Таким образом, «способность туризма внести свой вклад в приоритеты государственной политики, таких, как увеличение занятости и содействие экономическому росту других секторов, могут только укрепить позиции туризма в экономической политике Египта» [4].

Заметный прогресс можно отметить в предоставлении услуг гражданам в плане транспортных и коммуникационных путей и модернизации дорог, связывающих города через транспортные проекты, будь то оси, железные дороги, метро и портовые проекты. В короткие сроки государство расширило Суэцкий канал новой веткой, чтобы завершить полное дублирование Суэцкого канала с 61

км до 95 км (согласно метрической нумерации километров канала). Официальное открытие состоялось 6 августа 2015 года, протяженность новой ветки Суэцкого канала составила 35 км.

Отражается глобальный рейтинг по индексу качества дорог, что способствовало тому, что Египет поднялся в глобальной классификации качества дорог вверх на 85 позиций с 113-го на 28-е место, согласно отчетам о глобальной конкурентоспособности, и оценивается общий объем инвестиций в сфере транспорта в размере 245 млрд. египетских фунтов.

Реконструкция исторической площади Тахрир

Государство начинает благоустраивать самую известную в Египте площадь Тахрир, с которой 25 января 2011 года началось движение анархии против президента Мухаммада Хосни Мубарака.

Создание площади Тахрир восходит к эпохе правления хедива Исмаила. Она была основана в 1865 году, прототипом для нее стала площадь Шарля де Голля в Париже из-за восхищения Хедива Исмаила французским стилем. Проект площади был создан под руководством французского архитектора Барри де Шама. Изначально она носила название «Площадь Исмаилии» в честь Хедива Исмаила-паши. Но после революции 1952 года была переименована в «Площадь Тахрир» («Площадь освобождения»).

В наше время была осуществлена реконструкция площади Тахрир, в центре был установлен обелиск царя «Рамзеса II», который был перевезен из провинции аш-Шаркыйа (археологической зоны Сан ал-Хаджар). Высота обелиска – 19 метров и вес – 90 тонн, он вырезан из камня розового гранита, на нем статуя правителя Нового царства Рамзеса II.

Интерес к истокам древнеегипетской культуры продолжился и в дальнейшем. Был создан Национальный музей египетской цивилизации в Фустате, где планировалось разместить многие достопримечательности Египетского национального музея, в том числе мумии древних царей. Национальный музей египетской цивилизации – один из самых важных проектов, осуществленных Египтом в сотрудничестве с ЮНЕСКО, и один из крупных музеев цивилизаций в мире.

Государство возвращает интерес к древностям

3 апреля 2021 года было организовано Торжественное шествие царских мумий из Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир в новый Национальный музей египетской цивилизации в Фустате. Процессия перевозки мумий правителей Древнего Египта была тщательно спланирована, мумии перевозились в специально изготовленных именных колесницах, украшенных древнеегипетскими рисунками и надписями, оборудованные системой амортизации, чтобы мумии находились в подходящих условиях для перевозки.

Королевская процессия состояла из 22 мумий, в том числе 4 мумий цариц: (Тия, Хатшепсут, Яхмос-Нефертари, Меритамун) и 18 царей: (Секененре, Тутмос I, Тутмос II, Тутмос III, Аменхотеп I, Аменхотеп II, Аменхотеп III, Септах, Рамзес I, Рамзес II, Рамзес III, Рамзес IV, Рамзес V, Рамзес VI, Рамзес IX, Сети I, Мернептах, Сети II).

Эти мумии принадлежат царям семнадцатой, восемнадцатой и девятнадцатой династий, правивших с 1580 г. до н.э. до 1290 г. Во времена их правления процветало искусство, архитектура, литература и медицина. Мумии – в хорошей сохранности, это свидетельствует о том, что в эту эпоху была хорошо развита медицина, позволившая сохранить мумии правителей в течение более 3500 лет.

Замечательное музыкальное сопровождение и исполнение песен на древнеегипетском языке получили высокую оценку публики, которая назвала это шествие достойным величественных царских мумий. Впервые в новейшей истории Египта было организовано грандиозное и торжественное шествие, которое доставило огромное удовольствие египтянам, услышавшим гимны Исиды на языке оригинала, которые были записаны на стенах сохранившихся древнеегипетских храмов и текстах древних папирусов.

Торжественные мероприятия также проходили и в других исторических регионах Египта: пирамидах Гизы, пирамидах Саккары, Дахшуре и храме Хатшепсут в Луксоре.

Первым процессию возглавил царь Секененра Таа – правитель семнадцатой династии, а замыкающим стал царь Рамзес IX – правитель двадцатой династии.

По прибытию в новый музей артиллерия произвела 21 выстрел в честь царей, прежде чем их принял президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Мумии 22 царей были доставлены в стены Египетского национального музея еще в 1936 году, но не выставлялись до 1952 г. В 1994 г. для царских мумий был выделен отдельный зал в Египетском музее.

*Отражение «Золотого парада»
в российских СМИ*

Процесс передачи мумий является частью огромного проекта по разработке методов демонстрации древностей.

Министерство туризма и древностей Египта запустило крупную рекламную кампанию об этом параде в зарубежных и арабских СМИ и социальных медиа сетях Instagram, Facebook, Twitter и YouTube с целью экспортировать туризм в Египет[18]. Рекламный ролик был переведен на 14 языков мира.

Миллионы людей в Египте и по всему миру наблюдали за мероприятием, во время которого 22 древних мумии – 18 царей и четыре царицы. Мероприятие получило название «Золотой парад фараонов»¹. Министр туризма и древностей Египта Халед ал-Энанья дал согласие на предоставление 5% скидки на входные билеты для египтян и иностранных гостей с 4 по 17 апреля для посещения Центрального выставочного зала музея.

Власти Египта, конечно, надеялись на то, что такое мероприятие в какой-то мере сможет повлиять на динамику роста туристских потоков и повысить спрос на программы не только пляжного, но и культурно-познавательного туризма. Все это должно было в какой-то мере повысить туристскую привлекательность региона и стать опорой для развития страны.

Мероприятие посетила и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, которая отметила:

¹ Название «Золотой парад фараонов» закрепилось в переводе с английского «The Pharaohs' Golden Parade». Однако оригинальная версия имеет название «Парад царских мумий».

«Наблюдение за тем, как мумии входят в новый Национальный музей египетской цивилизации, зная, что они теперь более доступны, знаменует собой конец большой работы по улучшению их сохранности и экспозиции. Это вызывает эмоции, которые выходят далеко за рамки простого перемещения коллекции. Мы увидим, как история египетской цивилизации разворачивается на наших глазах» [27].

До проведения мероприятия были приобретены рекламные площади в различных социальных сетях для продвижения этого мероприятия на ряде важных туристических рынках, при этом привлекались более 200 международных средств массовой информации, которые должны были напрямую транслировать это мероприятие, а участие в нем должны были принять более 500 специалистов в области СМИ и журналистов.

Привлечение СМИ должно было сыграть важную роль в возвращении интереса к Египту и его истории, поскольку известно, что СМИ «приобретают огромное значение как уникальный социальный генератор и транслятор медиа-рекламной картины мира, особое средство моделирования виртуального образа жизни. Это обусловлено, главным образом, функциональным статусом СМИ, призванных разрабатывать и направлять информационные потоки в различные сегменты общественной «сети»» [9, с. 84а-86].

«Золотой парад фараонов» в Египте транслировался в прямом эфире по 400 телеканалам. Об этом событии написали во многих странах мира: в ОАЭ, США, Италии, Испании, Японии, Франции. Также заметки о параде были замечены и в российских СМИ и социальных медиа.

«Российская газета» отметила этот парад как «уникальное событие» и что новый Национальный музей египетской цивилизации, в который переедут мумии «должен рассказать о специфике «шахсия масрийа» – личности египтянина и его корнях и о том, как развивался Египет на протяжении тысячелетий [7]. Заметка об этом событии была размещена и в онлайн-газете «Бизнес-Онлайн». В статье был сделан акцент на том, что власти Египта надеются, что открытие нового музея

«поможет оживить туризм после пандемии» и что проект нового музея выстроен таким образом, чтобы «посетители смогли испытать иллюзию пребывания в Долине царей в Луксоре [10]. На страницах газеты «Московский комсомолец» заголовок «Золотой парад» мумий фараонов в Египте напомнил про старинное проклятье» приковал внимание читателей, не только описанием торжественного шествия, но и информацией о том, что перевозка мумий вызвала страх у суеверных людей, верящих в некое «проклятие фараонов» [26].

Электронное Интернет издание Газета.ру представило это мероприятие как торжественная церемония, с помощью которого «власти Египта надеются оживить туристический бизнес, и что экспонаты будут представлены публике 18 апреля» [12]. Электронная газета Фонтанка.ру также отметила туристический фактор, заявив, что «Египет надеется грандиозным зрелищем помочь туристической отрасли и отдать почести правителям. На сам «золотой парад» власти Египта потратили несколько миллионов долларов. Каир рассчитывает на масштабное мероприятие, чтобы попытаться возродить туризм в стране [19].

Отдельные репортажи были сняты и на федеральных российских телеканалах. В программе «Вести недели» в репортаже Евгения Поддубного этот парад назван «самым роскошным переездом в мировой истории», «уникальным зрелищем». Корреспондент отмечал, что это событие как «символ больших египетских перемен, а не только увеличение турпотока» [20]. На телеканале «Звезда» отмечалось, что мероприятие привлекло внимание на многочисленных мировых СМИ, а также важность организации этого мероприятия для пробуждения туризма, который оказался в кризисной ситуации². Телеканал «НТВ» отметил, что переезд мумий царей Древнего Египта сопровождался «красочным шоу, в котором участвовали сотни артистов» [8]. Телеканал «МИР» посвятил отдельный репортаж «золотому параду фараонов». Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова, наблюдавшая за торжеством, отметила «Космический размах парада. Будто его принимают не мумии, а живые египетские

² Линдемман И, Харитоновна К. Золотой парад фараонов: как прошла церемония перевозки древнеегипетских мумий в Каире. URL: <https://tvzvezda.ru/news/202146115-xMINy.html> (дата обращения: 8 июля 2022).

фараоны» и назвала «церемонию – машиной времени» [14].

Первый канал в «Новостях» кратко рассказал о мероприятии и связал организацию данного события лишь с тем, что «переезд назрел давно, в помещениях национального музея места просто не хватало» [6].

Так, например, Интерфакс отметил, что «Новые экспонаты будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 апреля. Зал Национального музея египетской цивилизации был спроектирован таким образом, чтобы создать ощущение присутствия в Долине Царей в Луксоре» [5].

Корреспондент сетевого издания РИА-Новости в Каире Заман Рамазанов подчеркнул «важный аспект этого мероприятия – необходимость оживить туристический сектор, значительно пострадавший от пандемии коронавируса. «Туристы обратили внимание на это событие», – отметил он [22].

Это культурное событие также было отражено в интернет СМИ. Так, деловой Интернет-портал BFM.ru отмечал, что «самое большое культурное событие последних лет было организовано с применением беспрецедентных мер безопасности». В заключении автор статьи резюмировал: «Некоторые пользователи соцсетей связали парадное шествие с чередой несчастий на территории страны в последнее время. В том числе с блокировкой Суэцкого канала, обрушением высотки, пожарами. Они считали, что это произошло из-за так называемого проклятия потревоженных фараонов [17].

Периодическое Интернет издание FTimes.ru рассказывая об этом событии, наряду с признанием его как мирового исторического события, также высказало мнение, что «подобное мероприятие тревожить прах царей приведет к какой-либо катастрофе. Вот только данное историческое событие омрачено различными суевериями и слухами, которые активно обсуждаются в социальных сетях Египта [23].

Заметка об этом событии появилась и на страницах российского новостного медиасайта развлекательной направленности Fishki.net. Канал

отметил: «египтяне предприимчиво подошли к банальной транспортировке мумий из одного музея в другой. Они устроили из этого грандиозное шоу». Однако наряду с положительными оценками проведенного события Fishki.net, как и некоторые другие российские СМИ, преподнесли своим читателям и негативную эмоциональную окраску, возможно желая привлечь внимание пользователей «Впрочем, не все жители Египта приняли парад как праздник. В соцсетях люди вспомнили проклятье фараонов и приводили цитаты из предупреждений на гробнице Тутанхамона о том, что смерть наступит тех, кто потревожит покой правителей» [16].

Несмотря на то, что власти Египта назвали эту процессию «самым большим культурным событием за последние годы», за которым наблюдало миллионы людей живьем или посредством СМИ, сейчас еще трудно оценить, насколько такие мероприятия смогут увеличить туристический поток, поскольку сегодня ситуация в мире не позволяет делать каких-то окончательных прогнозов.

Однако однозначно такие крупномасштабные помпезные мероприятия должны положительно повлиять на имидж страны со стороны иностранных граждан, а также возродить интерес и уважение к истории своего народа у египетской молодежи.

Что касается российских СМИ несмотря на то, что большинство из них положительно отозвались о прошедшем событии, однако некоторые, чтобы привлечь внимание аудитории применили функцию эмоционального воздействия, тем самым пытаясь переключить внимание на околособытийные процессы негативного порядка. Вводя историю про «проклятие фараонов» в статус ключевых маркеров, пытались добиться, как нам кажется, негативизации образа Египта среди российских граждан.

Заключение

Привлечение СМИ к освещению «Золотого парада» призвано возродить конструктивно-позитивную коммуникацию между властью и обществом посредством обращения к истории и культуре древней египетской цивилизации. Средства массовой информации стали информационным

инструментом для создания атмосферы вокруг открытия нового Музея египетской цивилизации, а также маркетинговым ходом для развития внутреннего и международного туризма.

Сегодня газеты, телевидение, спутниковые каналы и социальные сети играют важную роль в развитии всех сторон общественно-политической жизни. Они могут повлиять на формирование вос-

приятия того или иного культурного события. Данное исследование предполагало дать оценку реализации средств визуального туризма на продвижение туристического сектора. Несмотря на социально-экономические проблемы Египта и сегодня египетский туристический рынок остается привлекательным для иностранных инвестиций и технологических стартапов.

Список источников

1. Абдель Вахед Э.А.М. Развитие туризма в России в условиях международных санкций и их отображение в СМИ // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т. 15. № 2(94). С. 57-65.
2. Антонова И.А. Особенности работы СМИ в рамках развития событийного туризма // XXXI Международные Плехановские чтения. Материалы чтений в 3 томах. Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2018. С. 28-32.
3. Байкова Н.О. Египет как ключевое направление выездного российского туризма // Достижения вузовской науки. 2015. № 17. С. 12-16.
4. Балашова О.А. Роль туризма в экономике Египта // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 14. С. 85-92.
5. В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий. URL: <https://www.interfax.ru/world/759380> (дата обращения: 8 июля 2023).
6. В Египте с размахом прошла церемония переезда царских мумий из одного музея в другой URL: https://www.1tv.ru/news/2021-04-04/404267-v_egipte_s_razmahom_proshla_tseremoniya_pereezda_tsarskih_mumiy_iz_odnogo_muzeya_v_drugoy (дата обращения: 18 февраля 2023).
7. Волков К. Как прошел «золотой парад фараонов» в Каире. URL: <https://rg.ru/2021/04/04/kak-proshel-zolotoj-parad-faraonov-v-kaire.html> (дата обращения: 8 июля 2023).
8. Древнеегипетские мумии торжественно перевезли в новый музей Каира. URL: <https://www.ntv.ru/novosti/2533442/> (дата обращения: 8 июля 2023).
9. Ежова Е.Н. Медиа-рекламная картина мира как артефакт культуры: симбиоз СМИ и рекламы // Культурная жизнь Юга России. 2010. № 1(35). С. 84а-86.
10. Золотой парад фараонов: в Каире прошла церемония перевозки мумий. URL: <https://www.business-gazeta.ru/news/504660> (дата обращения: 8 июля 2023).
11. Ильин В.Н., Киселенко А.А. Опыт формирования положительного имиджа Алтайского края через СМИ на примере государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» // Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. 2018. № 16. С. 78-81.
12. Как прошел «золотой парад фараонов» в Каире, 2021. URL: https://www.gazeta.ru/science/photo/parad_faraonov_drevneegipetskie_mumii_perevezli_v_novyi_muzei.shtml (дата обращения: 8 июля 2023).
13. Линдемманн И, Харитоновна К. Золотой парад фараонов: как прошла церемония перевозки древнеегипетских мумий в Каире. URL: <https://tvzvezda.ru/news/202146115-xMlNy.html> (дата обращения: 8 июля 2023).
14. Лихоедова А. Золотой парад фараонов: древнеегипетские мумии переехали в новый музей. URL: <https://mir24.tv/news/16454405/zolotoi-parad-faraonov-drevneegipetskie-mumii-pereehali-v-novyi-muzei> (дата обращения: 8 июля 2023).
15. Лыскова О.В., Пчелинцев И.С. Основные тренды событийного туризма // Стратегии и современные тренды регионального туризма и гостеприимства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М.: ООО «Русайнс», 2019. С. 408-420.
16. Мумии египетских фараонов приняли участие в «Золотом параде» в Каире. URL: <https://fishki.net/3693257-mumii-egipetskih-faraonov-prinjali-uchastie-v-zolotom-parade-v-kaire.html> (дата обращения: 8 июля 2023).
17. Ночь фараонов прошла в Каире // <https://www.bfm.ru/news/468946> (дата обращения: 8 июля 2023).
18. Парад царских мумий // <https://www.youtube.com/watch?v=Q4fJn-wo1hU>

19. Переезд по-фараонски. Египтяне устроили «золотой парад» для 22 древних мумий. URL: <https://www.fontanka.ru/2021/04/04/69848669/> (дата обращения: 8 июля 2023).
20. Поддубный Е. Шоу года: парад мумий. URL: <https://www.vesti.ru/article/2546202> (дата обращения: 8 июля 2023).
21. Пургина О.А. Роль СМИ в нивелировании сдерживающих факторов развития российского туризма // Современные масс-медиа в формировании экологической культуры и туристской привлекательности территории. В 2-х частях. Казань, 2019. С. 93-100.
22. Рамазанов З. В Каире началась церемония перевозки мумий 22 фараонов. URL: <https://ria.ru/20210403/egipet-1604128236.html> (дата обращения: 8 июля 2023).
23. Семенова Т. «Древнее проклятие проснулось»: почему золотой парад египетских фараонов напугал народ и местные СМИ. URL: <https://ftimes.ru/368541-drevnee-proklyatie-prosnulos-pochemu-zolotoj-parad-egipetskih-faraonov-napugal-narod-i-mestnye-smi.html> (дата обращения: 8 июля 2023).
24. Чулов Д.А. Брендинг и территориальное развитие в туризме: взаимодействие со СМИ и потребителем // Сервис в России и за рубежом. 2015. Т.9. № 5(61). С. 140-157.
25. Шаймарданова С.Н., Селезнев Е.А. Роль СМИ в формировании туристской привлекательности Самарской области // Современные масс-медиа в формировании экологической культуры и туристской привлекательности территории. В 2-х частях. Казань, 2019. С. 251-257.
26. Яшлавский А. Золотой парад мумий фараонов в Египте напомнил про старинное проклятие. URL: <https://www.mk.ru/social/2021/04/04/zolotoy-parad-mumiy-faraonov-v-egipte-napomnil-pro-starinnoe-proklyate.html> (дата обращения: 8 июля 2023).
27. Clare O'Hagan. 2021. UNESCO Director-General to visit Egypt to celebrate the country's millennial heritage and support its conservation. URL: <https://en.unesco.org/news/unesco-director-general-visit-egypt-celebrate-countrys-millennial-heritage-and-support-its> (accessed 8 July 2023)

References

1. Abdel Vahed, E. A. M. (2021). Tourism development in Russia in the international sanctions and their representation in the media. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(2), 57-65. doi: 10.24412/1995-042X-2021-2-57-65. (In Russ.).
2. Antonova, I.A. (2018). Osobennosti raboty SMI v ramkakh razvitiia sobytiinogo turizma [Features of the work of the media in the development of event tourism]. *XXXI Mezhdunarodnye Plekhanovskie chteniya [XXXI International Plekhanov Readings]: Proceedings in 3 volumes*. Moscow: Ministry of Education and Science of the Russian Federation; Plekhanov Russian University of Economics, 28-32. (In Russ.).
3. Baykova, N.O. (2015). Egipet kak kluichevoe napravlenie vyezdnoy rossiskoy turizma [Egypt as a key destination for outbound Russian tourism]. *Dostizheniya vuzovskoy nauki [Achievements of university science]*, 17, 12-16. (In Russ.).
4. Balashova, O.A. (2011). Rol turizma v ekonomike Egipta [The role of tourism in the economy of Egypt]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts]*, 14, 85-92. (In Russ.).
5. *V Kaire proshla torzhestvennaia tseremoniia perevozki mumii [A solemn ceremony of transporting mummies took place in Cairo]*. URL: <https://www.interfax.ru/world/759380> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).
6. *V Egipte s razmahom proshla tseremoniia perevezda tsarskikh mumii iz odnogo muzeia v drugoi [In Egypt, the ceremony of moving royal mummies from one museum to another was held on a grand scale]*. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-04-04/404267-v_egipte_s_razmahom_proshla_tseremoniya_perevezda_tsarskikh_mumiy_iz_odnogo_muzeia_v_drugoy (Accessed on February 18, 2023). (In Russ.).
7. Volkov, K. (2021). *Kak proshel «zolotoj parad faraonov» v Kaire [How was the "golden parade of the pharaohs" in Cairo]*. URL: <https://rg.ru/2021/04/04/kak-proshel-zolotoj-parad-faraonov-v-kaire.html> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).
8. *Drevneegipetskie mumii torzhestvenno perevezli v novyi muzei Kaira [Ancient Egyptian mummies were solemnly transported to the new museum in Cairo]*. URL: <https://www.ntv.ru/novosti/2533442/> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).
9. Ezhova, E.N. (2010). [Media-reklamnaia kartina mira kak artefakt kul'tury: simbioz SMI i reklamy] Media advertising picture of the world as a cultural artifact: symbiosis of media and advertising. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii [Cultural life of the South of Russia]*, 1(35), 84-86. (In Russ.).

10. *Zolotoi parad faraonov: v Kaire proshla tceremoniia perevozki mumii* [Golden parade of the pharaohs: the ceremony of transporting mummies took place in Cairo]. URL: <https://www.business-gazeta.ru/news/504660> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

11. Il'in, V.N., & Kiselenko, A.A. (2018). Opyt formirovaniia polozhitelnogo imidzha Altaiskogo kraia cherez SMI na pri-mere gosudarstvennoi programmy «Razvitie turizma v Altaiskom krae» [The experience of forming a positive image of the Altai Territory through the media on the example of the state program "Development of tourism in the Altai Territory"]. *Altayskiy vestnik gosudarstvennoy i munitsipal'noy sluzhby* [Altai Bulletin of State and Municipal Service], 16, 78-81. (In Russ.).

12. *Kak proshel «zolotoi parad faraonov» v Kaire, 2021* [How was the "golden parade of the pharaohs" in Cairo, 2021]. URL: https://www.gazeta.ru/science/photo/parad_faraonov_drevneegipetskie_mumii_perevezli_v_novyi_muzei.shtml (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

13. Lindemann, I. & Kharitonova, K. (2021). *Zolotoi parad faraonov: kak proshla tceremoniia perevozki drevneegipet-skikh mumii v Kaire* [Golden parade of the pharaohs: how was the ceremony of transportation of ancient Egyptian mummies in Cairo]. URL: <https://tvzvezda.ru/news/202146115-xMINy.html> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

14. Likhoedova, A. (2021). *Zolotoi parad faraonov: drevneegipetskie mumii pereekhali v novyi muzei* [Golden Parade of the Pharaohs: Ancient Egyptian mummies have moved to a new museum]. URL: <https://mir24.tv/news/16454405/zolotoi-parad-faraonov-drevneegipetskie-mumii-pereehali-v-novyi-muzei> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

15. Lysikova, O.V., Pchelintsev, I.S. (2019). Osnovnye trendy sobytiinogo turizma [Main trends in event tourism]. *Strategii i sovremennye trendy regional'nogo turizma i gostepriimstva* [Strategies and modern trends of regional tourism and hospitality]: Proceedings of Russian Scientific and Practical Conference. Moscow: LLC «Rusayns», 408-420. (In Russ.).

16. *Mumii egipetskikh faraonov priniali uchastie v «Zolotom parade» v Kaire* [Mummies of Egyptian pharaohs took part in the "Golden Parade" in Cairo]. URL: <https://fishki.net/3693257-mumii-egipetskih-faraonov-prinjali-uchastie-v-zolotom-parade-v-kaire.html> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

17. *Noch faraonov proshla v Kaire* [The night of the pharaohs took place in Cairo]. URL: <https://www.bfm.ru/news/468946> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

18. *Parad tsarskikh mumii* [Parade of royal mummies]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Q4fJn-wo1hU> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

19. *Pereezd po-faraonski. Egipciane ustroili «zolotoi parad» dlia 22 drevnikh mumii* [Moving in Pharaonic style. The Egyptians staged a "golden parade" for 22 ancient mummies]. URL: <https://www.fontanka.ru/2021/04/04/69848669/> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

20. Poddubnyy, E. (2021). *Shou goda: parad mumii* [Show of the Year: Mummy Parade]. URL: <https://www.vesti.ru/article/2546202> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

21. Purgina, O.A. (2019). Rol SMI v nivelirovanii sderzhivaiushchikh faktorov razvitiia rossiiskogo turizma [The role of the media in leveling the constraints on the development of Russian tourism]. *Sovremennye mass-media v formirovanii ekologicheskoy kul'tury i turistskoy privlekatel'nosti territorii* [Modern mass media in the formation of ecological culture and tourist attractiveness of the territory]: Proceedings on International conference in 2 volumes. Kazan: University of Management «TISBI», 93-100. (In Russ.).

22. Ramazanov, Z. (2021). *V Kaire nachalas tceremoniia perevozki mumii 22 faraonov* [The ceremony of transporting the mummies of 22 pharaohs began in Cairo]. URL: <https://ria.ru/20210403/egipet-1604128236.html> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

23. Semenova, T. (2021). «Drevnee proklatie prosnulos»: pochemu zolotoi parad egipetskikh faraonov napugal narod i mestnye SMI [«The ancient curse has awakened»: why the golden parade of the Egyptian pharaohs scared the people and the local media]. URL: <https://ftimes.ru/368541-drevnee-proklyatie-prosnulos-pochemu-zolotoj-parad-egipetskih-faraonov-napugal-narod-i-mestnye-smi.html> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

24. Chulov, D.A. (2015). Branding i territorialnoe razvitie v turizme: vzaimodeistvie so SMI i potrebitelem [Branding and territorial development in tourism: interaction with mass media and a consumer]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 9 (5), 140-157. (In Russ.).

25. Shaymardanova, S.N., & Seleznev, E.A. (2019). Rol SMI v formirovanii turistskoi privlekatelnosti Samar-skoi oblasti [The role of the media in shaping the tourist attractiveness of the Samara region]. *Sovremennye mass-media v formirovanii ekologicheskoy kul'tury i turistskoy privlekatel'nosti territorii* [Modern mass media in the formation of ecological culture and tourist attractiveness of the territory]: Proceedings on International conference in 2 volumes. Kazan: University of Management «TISBI», 251-257. (In Russ.).

26. Yashlavskiy, A. (2021). *Zolotoi parad mumii faraonov v Egipte napomnil pro starinnoe proklyate [The golden parade of the mummies of the pharaohs in Egypt reminded of an old curse]*. URL: <https://www.mk.ru/social/2021/04/04/zolotoy-parad-mumiy-faraonov-v-egipte-napomnil-pro-starinnoe-proklyate.html> (Accessed on July 8, 2023). (In Russ.).

27. O'Hagan, C. (2021). *UNESCO Director-General to visit Egypt to celebrate the country's millennial heritage and support its conservation*. URL: <https://en.unesco.org/news/unesco-director-general-visit-egypt-celebrate-countrys-millennial-heritage-and-support-its> (Accessed on July 8, 2023).